

Merkur gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 2008-2014)

Harald Schröer

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung des Merkur vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung des Merkur zur Sonne [AE]
10.1.-13.1.2008	-0.10	71-82 abnehmend	1.72-1.81 abnehmend	10.61-11.62 zunehmend	3.7-3.9 zunehmend	0.35-0.38 abnehmend
2.2.2008	schwächer als +6.50	<1	1.30	1.11-1.12 zunehmend	5.1	0.31-0.32 zunehmend
13.4.-16.4.2008	-0.34	80-88 abnehmend	1.84-1.91 abnehmend	7.69-8.97 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.33-0.35 abnehmend
8.5.2008	schwächer als +7.00	<1	1.31-1.32 abnehmend	1.33-1.34 zunehmend	5.1	0.35-0.36 zunehmend
14.7.-17.7.2008	-0.59	89-95 abnehmend	1.88-1.93 abnehmend	4.99-6.67 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
14.8.2008	schwächer als +8.50	<1	1.21-1.22 abnehmend	0.88-0.89 zunehmend	5.4-5.6 zunehmend	0.41
14.10.-17.10.2008	-0.83	96-100 abnehmend	1.83-1.87 abnehmend	1.42-4.08 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
27.11.2008	schwächer als +9.50	<1	1.04	0.86	6.4	0.46-0.47 zunehmend
14.1.-16.1.2009	-0.99	98-100 zunehmend	1.74-1.75 zunehmend	0.87-2.90 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.30-0.31 zunehmend
17.3.2009	schwächer als +6.50	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.20-2.22 abnehmend	6.8-6.9 abnehmend	0.41-0.42 abnehmend
15.4.-18.4.2009	-0.91	88-94 zunehmend	1.60-1.65 zunehmend	6.73-8.43 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
28.6.2009	schwächer als +7.00	<1	1.08	0.77-0.78 abnehmend	6.2	0.34
19.7.-20.7.2009	-0.50	76-80 zunehmend	1.58-1.61 zunehmend	11.24-11.68 abnehmend	4.2-4.3 abnehmend	0.33-0.35 zunehmend
23.8.-28.8.2009	+0.16	92-96 abnehmend	1.85-1.90 abnehmend	7.28-9.57 zunehmend	3.5-3.6	0.46-0.47 abnehmend
10.9.-11.9.2009	+0.08	71-74 abnehmend	1.63-1.65 abnehmend	14.11-14.24 zunehmend	4.1	0.41-0.42 abnehmend
3.10.-4.10.2009	schwächer als +6.50	<1	1.22	0.56	5.5	0.31
23.10.-27.10.2009	+0.10	65-77 zunehmend	1.63-1.74 zunehmend	12.82-13.62 abnehmend	3.8-4.1 abnehmend	0.38-0.41 zunehmend
13.11.-19.11.2009	+0.26	96-99 zunehmend	1.99-2.04 zunehmend	3.35-6.36 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
16.12.-18.12.2009	-0.15	75-82 abnehmend	1.76-1.82 abnehmend	10.24-10.90 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.35-0.37 abnehmend
7.1.2010	schwächer als +7.00	<1	1.31	1.19-1.20 zunehmend	5.1	0.32-0.33 zunehmend
19.3.-21.3.2010	-0.39	83-89 abnehmend	1.86-1.91 abnehmend	7.42-8.35 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.34 abnehmend
13.4.2010	schwächer als +7.50	<1	1.30	1.31-1.32 zunehmend	5.1	0.36-0.37 zunehmend
19.6.-21.6.2010	-0.64	91-96 abnehmend	1.88-1.92 abnehmend	4.58-6.07 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
22.7.2010	schwächer als +9.50	<1	1.17-1.18 abnehmend	0.67-0.68 zunehmend	5.7	0.42-0.43 zunehmend
19.9.-20.9.2010	-0.88	99-100 abnehmend	1.83-1.84 abnehmend	1.88-2.22 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.31

5.11.2010	schwächer als +8.50	<1	1.01	1.30-1.31 abnehmend	6.6	0.46-0.47 abnehmend
19.12.-21.12.2010	-1.00	97-100 zunehmend	1.71-1.73 zunehmend	2.06-3.69 abnehmend	3.9	0.30-0.31 zunehmend
22.2.-23.2.2011	schwächer als +6.50	<1	0.98-0.99 zunehmend	2.06-2.08 abnehmend	6.8	0.39-0.40 abnehmend
21.3.-23.3.2011	-0.86	86-90 zunehmend	1.59-1.63 zunehmend	8.13-9.00 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
4.6.2011	schwächer als +8.00	<1	1.11	0.46-0.47 abnehmend	6.0	0.32-0.33 abnehmend
24.6.-26.6.2011	-0.39	73-79 zunehmend	1.58-1.63 zunehmend	11.60-12.19 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.34-0.36 zunehmend
27.7.-31.7.2011	+0.17	96-98 abnehmend	1.91-1.94 abnehmend	5.03-6.68 zunehmend	3.4-3.5 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
16.8.-19.8.2011	+0.04	69-77 abnehmend	1.63-1.71 abnehmend	13.06-13.66 zunehmend	3.9-4.1 zunehmend	0.39-0.41 abnehmend
9.9.2011	schwächer als +7.00	<1	1.25	0.72-0.74 abnehmend	5.3	0.31
30.9.-3.10.2011	+0.20	67-76 zunehmend	1.67-1.75 zunehmend	13.25-13.80 abnehmend	3.8-4.0 abnehmend	0.40-0.42 zunehmend
18.10.-21.10.2011	+0.30	94-96 zunehmend	1.99-2.02 zunehmend	6.55-7.69 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
20.11.-23.11.2011	-0.19	75-84 abnehmend	1.77-1.86 abnehmend	9.40-10.53 zunehmend	3.6-3.8 zunehmend	0.34-0.37 abnehmend
13.12.2011	schwächer als +7.00	<1	1.31-1.32 abnehmend	1.25-1.27 zunehmend	5.1	0.32-0.33 zunehmend
22.2.-23.2.2012	-0.44	87-89 abnehmend	1.89-1.91 abnehmend	7.28-7.58 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.33 abnehmend
19.3.2012	schwächer als +7.50	<1	1.28-1.29 abnehmend	1.26-1.27 zunehmend	5.2	0.37-0.38 zunehmend
24.5.-25.5.2012	-0.69	93-97 abnehmend	1.88-1.91 abnehmend	4.23-5.36 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
27.6.2012	schwächer als +9.50	<1	1.15	0.40-0.41 zunehmend	5.8	0.43-0.44 zunehmend
23.8.-25.8.2012	-0.91	98-100 abnehmend	1.81-1.83 abnehmend	0.26-2.47 zunehmend	3.7	0.30-0.31 zunehmend
13.10.2012	schwächer als +8.00	<1	0.99	1.71-1.72 abnehmend	6.8	0.46-0.47 abnehmend
23.11.-24.11.2012	-1.00	96-98 zunehmend	1.69-1.71 zunehmend	3.53-4.48 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
30.1.2013	schwächer als +6.50	<1	1.00-1.01 zunehmend	1.81-1.83 abnehmend	6.6-6.7 abnehmend	0.38-0.39 abnehmend
23.2.-25.2.2013	-0.79	82-89 zunehmend	1.57-1.63 zunehmend	8.71-10.08 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
10.5.2013	schwächer als +8.00	<1	1.14	0.18	5.9	0.32
28.5.-1.6.2013	-0.27	68-79 zunehmend	1.57-1.67 zunehmend	11.75-12.70 abnehmend	4.0-4.3 abnehmend	0.35-0.37 zunehmend
28.6.-4.7.2013	+0.18	98-100 abnehmend	1.96-1.98 abnehmend	1.84-4.82 zunehmend	3.4	0.46-0.47 abnehmend
21.7.-25.7.2013	+0.00	69-80 abnehmend	1.65-1.75 abnehmend	12.15-13.02 zunehmend	3.8-4.1 zunehmend	0.37-0.40 abnehmend
14.8.2013	schwächer als +7.00	<1	1.27	0.87-0.98 abnehmend	5.3	0.31
5.9.-10.9.2013	+0.30	67-79 zunehmend	1.69-1.82 zunehmend	13.03-14.07 abnehmend	3.7-4.0 abnehmend	0.41-0.44 zunehmend
19.9.-22.9.2013	+0.34	89-93 zunehmend	1.95-2.00 zunehmend	8.82-9.94 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
25.10.-27.10.2013	-0.24	78-84 abnehmend	1.81-1.87 abnehmend	9.09-9.88 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.34-0.36 abnehmend
17.11.2013	schwächer als +6.50	<1	1.32-1.33 abnehmend	1.30-1.31 zunehmend	5.0	0.33-0.34 zunehmend
26.1.-28.1.2014	-0.48	85-93 abnehmend	1.87-1.94 abnehmend	6.06-7.75 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
22.2.2014	schwächer als +7.50	<1	1.26-1.27 abnehmend	1.19-1.20 zunehmend	5.3	0.39
27.4.-30.4.2014	-0.73	93-99 abnehmend	1.86-1.91 abnehmend	2.98-5.40 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend

4.6.2014	schwächer als +10.00	<1	1.11	0.07	6.0	0.44-0.45 zunehmend
28.7.-31.7. 2014	-0.94	99-100 abnehmend	1.79-1.80 abnehmend	0.99-1.84 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.31
21.9.2014	schwächer als +7.00	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.02-2.03 abnehmend	6.8-6.9 abnehmend	0.45-0.46 abnehmend
28.10.-30.10. 2014	-0.98	93-98 zunehmend	1.65-1.70 zunehmend	3.86-6.39 abnehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
31.12.2014	+3.15 abnehmend	6	1.02	7.81	6.6	0.40

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.